

Interaction Design and Creative Coding: reports on the integration of teaching and outreach by MediaLAB UERJ at the National Mathematics Festival

Barbara Pires e Castro¹
Alice Tavares Figueiredo²
Jésus Pereira dos Santos³
Vinicius Corrêa da Silva⁴

Resumo

O presente artigo descreve estratégias de integração entre ensino e extensão como meio de aprofundamento e engajamento dos discentes de graduação em Design por meio do desenvolvimento de projetos interativos de programação criativa utilizando Processing e p5.js. As ações de extensão foram desenvolvidas por integrantes do MediaLAB UERJ e expostas no Festival Nacional da Matemática. Como resultado, a participação no Festival apresentou três ações: (1) mostra de cartazes interativos; (2) a instalação Números Mágicos; e (3) uma mesa-redonda com participação dos discentes envolvidos nos processos. Os resultados demonstram o potencial da extensão como meio de aprofundamento e articulação dos conhecimentos construídos coletivamente ao longo da disciplina de graduação.

Palavras-chave: programação criativa, Design de Interação, ensino de design, extensão universitária.

Abstract

This article describes strategies for integrating teaching and outreach to deepen engagement among undergraduate Design students through the development of interactive creative coding projects using Processing and p5.js. The outreach activities were carried out by members of MediaLAB UERJ and presented at the National Mathematics Festival. As a result, the participation in the Festival included three main actions: (1) an exhibition of interactive posters; (2) the installation Magic Numbers; and (3) a roundtable featuring the students involved in the process. The outcomes highlight the potential of outreach as a means to deepen and articulate the knowledge collectively built throughout the undergraduate course.

Keywords: creative coding, Interaction Design, design education, university outreach.

¹ Barbara Pires e Castro é professora adjunta da ESDI/UERJ. É doutora em Artes Visuais (UFRJ, 2018) e mestre em Artes Visuais (UFRJ+IMPA, 2013). É curadora, artista-programadora e pesquisadora com ênfase em arte computacional e visualização artística de dados. É coordenadora do MediaLAB UERJ.

² Alice Tavares Figueiredo é doutoranda em Design (ESDI/UERJ), Mestra em Design (UFPE/2017), Graduação em Design (UFPE/2014). Professora substituta de Design de Interação na ESDI/UERJ e pesquisadora no Media LAB UERJ.

³ Jésus Pereira dos Santos é graduando em Design (ESDI/UERJ), com foco em design de interação, direção de arte e experimentação digital. Bolsista no MediaLab UERJ, nas áreas de comunicação visual e programação criativa.

⁴ Vinicius Corrêa da Silva é graduando em Design na ESDI/UERJ. Suas áreas de maior interesse são comunicação visual, programação criativa e design de interação. Bolsista de Estágio Interno Complementar no LabINFO e integrante do MediaLAB UERJ.

O ensino do Design de Interação abrange tanto projetos convencionais de produtos digitais como aplicativos e websites, quanto projetos experimentais aplicando programação criativa na fronteira entre Arte e Design em contextos diversos como instalações e experiências. Há uma barreira cultural para o aprendizado de programação e sua inserção em uma cultura de experimentação, principalmente no contexto do ensino do Design. Essas barreiras se concretizam na formação acadêmica, que separa disciplinas criativas e instrumentais; na falta de incentivo à exploração e ao erro; na percepção de complexidade que é associada ao aprendizado de código; e principalmente, na narrativa que apresenta a programação como uma habilidade exclusivamente técnica.

Existem poucos estudos sobre o ensino de programação criativa no ensino superior (Bergamo, Silva & Valentim, 2024). Desde sua concepção, a linguagem de programação *Processing* foi elaborada considerando a experiência de aprendizagem de artistas e designers. O desenvolvimento da linguagem também desejava facilitar a experimentação rápida de ideias focando em uma abordagem visual do pensamento criativo (Reas & Fry, 2021).

O presente artigo descreve as estratégias de integração entre ensino e extensão, como meio de aprofundamento da aprendizagem de programação criativa no contexto do Design de Interação. O texto aborda o conceito de MediaLab que embasa a criação do projeto de extensão MediaLAB UERJ. Abordamos brevemente a relação entre ensino de Design de Interação e programação criativa. Também explicamos como operacionalizamos as atividades do laboratório com intuito de aprofundamento do ensino curricular da graduação do curso de Design da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Como exemplo, apresentamos o processo de criação da instalação interativa *Números Mágicos* realizada pelo laboratório com alunos bolsistas e voluntários, e apresentada no Festival Nacional da Matemática, evento organizado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), no Rio de Janeiro, em setembro de 2024. Por fim, trazemos reflexões a partir do relato de experiência dos estudantes que participaram do desenvolvimento da instalação.

Ensino de programação criativa e design de interação

Historicamente, a atuação dos designers em projetos de mídias interativas se iniciou pela elaboração das interfaces gráficas (Pinheiro, 2007). Gradualmente houve ampliação da prática do design de interfaces para o campo do design de experiência incluindo as etapas iniciais do projeto como pesquisa sobre contexto de uso e perfis dos usuários, organização das informações, a taxonomia dos termos utilizados nos programas, entre outros. Bonsiepe (1997) e Garret(2010), classificam as etapas do processo de criação em design de interação a partir de sua “visibilidade” que vai da estrutura (associada à organização e conexões entre as informações) e à superfície (associada à comunicação visual e componentes da interface).

Portanto, o termo “design de experiência” é cada vez mais relevante no campo do design de interação, embora não se limite aos aspectos da tecnologia digital. Nesse sentido, é pertinente destacar que “(...) o design da experiência teria uma visão mais abrangente, preocupado não só com o comportamento do sistema (ou do objeto) em si, mas também com o entorno, o contexto de uso, as emoções e sentimentos que a experiência proporcionaria” (Pinheiro, 2007, p. 16 *apud* Olsen, 2002). O autor também destaca que apesar do mercado de trabalho focar no desenvolvimento de websites e software, o ensino de design de interação incorpora o contexto de ubiquidade e pervasividade computacional em outros tipos de projetos de interação.

A partir dos anos 2000, começaram a surgir no Brasil cursos de Design voltado para mídias digitais. Nesse primeiro momento, a mídia digital englobava tanto disciplinas relacionadas à criação visual em ambientes digitais (como animação e manipulação de imagens), quanto disciplinas relacionadas ao Design de Interação como interfaces, experiência do usuário ou design de jogos. Segundo Pinheiro (2011), no ano de 2011, dos 330 cursos de graduação em Design no Brasil, apenas sete apresentavam habilitação específica em design de mídia interativa, o que evidencia a incipiência dessa abordagem na formação superior.

No contexto do curso da ESDI/UERJ, a reforma curricular realizada em 2017 propôs uma formação generalista, que integra os eixos de design de interação e design de serviços aos tradicionais eixos de design de comunicação e design de produto (Capeto, 2017). Vale ressaltar que o curso de Design da UERJ é seriado e não permite flexibilidade na escolha das disciplinas, exigindo matrícula obrigatória em todas as matérias do período, com apenas duas optativas ao longo da graduação.

Ao analisarmos as disciplinas deste currículo, percebemos duas abordagens do design de interação: disciplinas instrumentais de programação criativa e prototipação eletrônica; e disciplinas de projeto que abordam experiência do usuário e design de interfaces de produtos digitais. As duas disciplinas que abordam conteúdos relacionados à programação criativa são: Meios e Métodos de Interação 1 (1º período), e Meios e Métodos de Interação 2 (3º período). Na primeira, a ementa prevê “conceitos de programação; introdução a linguagens de programação aplicadas a design e artes (e.g. *Processing* ou similares); variáveis; operadores lógicos e matemáticos; (...)”. Na segunda, há a introdução de “plataformas de hardware e software aplicadas a design e artes (e.g. Arduino ou similares), (...) conceitos de entradas e saídas digitais e analógicas; sensores e atuadores;”⁵

Por outro lado, a disciplina de Introdução ao Projeto, ofertada no segundo período, adota métodos e ferramentas clássicas do design de interação, como Fluxogramas, *Wireframes* e Protótipos Navegáveis, fundamentados em autores como Garret (2010) e Preece, Rogers e Sharp (2005). Ao longo do curso outras três disciplinas também abordam prototipação, interfaces visuais e experiência do usuário.

Consequentemente, os estudantes não têm oportunidades de aprofundamento da perspectiva experimental após as disciplinas do início do curso. Em alguns casos, essa lacuna é parcialmente suprida por iniciativas individuais, quando estudantes voluntariamente incorporam programação criativa em exercícios propostos por outras disciplinas de projeto de interação ou comunicação.

Com o objetivo de apoiar e fomentar o desenvolvimento de estudantes interessados em aprofundar-se no campo da programação criativa, bem como na aproximação entre arte, design e tecnologia, criamos o Media LAB UERJ. Um laboratório experimental de mídias da ESDI.

O que é um Media Lab?

O Media Lab é um laboratório experimental de mídias criado em 1985 no Massachusetts Institute of Technology (MIT), configurando-se como um espaço interdisciplinar onde artistas, designers, programadores, pesquisadores e cientistas colaboram no desenvolvimento de inovações tecnológicas e sociais. A partir do MIT,

⁵ Informações obtidas em <https://www.ementario.uerj.br/>

outros laboratórios foram criados em outros países, consolidando-se como ambientes de experimentação e produção colaborativa em torno de tecnologias emergentes.

Vall (2018) destaca que o conceito de MediaLab não é preciso, pois não há um modelo único ou específico para sua implementação. No entanto, a autora destaca algumas premissas que caracterizam um MediaLab: **ele pode ser tratado essencialmente como um laboratório educacional experimental** que se configura como um espaço para **aprender sobre e usar novas mídias e desenvolvimento de uma educação crítica e dialógica**. Para isso, a liberdade dos projetos implementados, a cooperação para troca educacional com a comunidade local e a oposição à pedagogia "tradicional" da escola com transividade do papel de professor e aluno são aspectos importantes na proposição de um MediaLab.

Agustini (2020) relembra que o “aprender fazendo” contrasta a artificialidade do ensino tradicional e defende que a apropriação das tecnologias pode ser uma ferramenta emancipatória, capaz de estimular o pensamento crítico sobre seu papel na manutenção ou transformação das estruturas socioeconômicas.

O aprofundamento do desenvolvimento crítico e tecnológico somente pode ser atendido com a expansão da comunidade de agentes envolvidos, na medida que a diversidade cognitiva é um dos princípios para formação deste espaço/comunidade. A cultura de cooperação transborda os muros da universidade e portanto é um projeto de extensão por excelência. Na medida que a concretização dos projetos deve envolver a comunidade local, bem como estabelecer parcerias com outras instituições, garantindo que esses projetos estejam em contato com público diverso.

Pinto e Baldessar (2023) realizam um levantamento de conceitos e experiências brasileiras. As autoras explicam que os media labs são “espaços destinados à pesquisa e experimentação de equipes interdisciplinares para solução de um problema coletivo, seja sob uma perspectiva da cultura digital, da relação ser humano-máquina, da circulação e consumo da informação e da própria mediação.” (Pinto & Baldessar, p.28, 2023).

Media Lab UERJ: ensino e extensão

Entendemos que a cultura da programação criativa está pautada pelo espírito de colaboração e cooperação, o que exige transbordar os muros da universidade. Assim, compreendemos o MediaLab como um projeto de extensão universitária por

excelência, pois sua realização pressupõe a participação da comunidade local e parcerias institucionais, promovendo o contato com diferentes públicos. Por esse motivo, para formalização do Media Lab UERJ, optamos pelo cadastro de um projeto de extensão junto à universidade.

A seguir explicaremos a operacionalização do primeiro ano do MediaLAB UERJ, implementado em 2024. Vale ressaltar que as atividades do Media Lab ocorrem na sala de ensino do Laboratório de Informática da ESDI. O projeto de extensão foi estruturado a partir de exercícios curriculares para exibição pública, grupo de estudo aberto, grupo de desenvolvimento de um experimento, exibição dos exercícios e do experimento.

A primeira etapa do processo de extensão foi a elaboração de exercícios com potencial para exibição pública. No caso da disciplina de Meios e Métodos de Interação 1, oferecida no primeiro semestre de 2024, o exercício final consistiu na elaboração de cartazes interativos nos quais os estudantes elaboram imagens dinâmicas e interativas (Victor, 2011). A disciplina é oferecida para duas turmas, cada uma com aproximadamente 20 estudantes, e realizada em 15 encontros de 2h, totalizando de 30h. Paralelo à disciplina, realizamos uma chamada aberta para a formação de um grupo de estudos acessível também à comunidade externa. O grupo propôs 10 encontros semanais de 2h, baseados no estudo do livro *The Nature of Code* de Daniel Shiffman.

Shiffman (2012) apresenta técnicas de programação para simulações de sistemas naturais, explorando conceitos elementares de matemática e física. A metodologia aplicada incentivou os participantes a criar experimentos próprios com base nos exemplos do livro. Os encontros semanais serviram como espaço de troca e apresentação, com a única regra de que os projetos se relacionassem ao tema do capítulo da semana. Sem cronograma fixo, o ritmo foi definido pelo grupo.

Dessa forma, um dos principais objetivos do grupo foi proporcionar aos públicos interno e externo maior contato com a programação criativa. Seguimos o princípio da transitoriedade entre professor e aluno, participantes com maior domínio do conteúdo lideravam os encontros e se revezavam no computador do “professor” para apresentar seus experimentos. A professora atuou de forma discreta, incentivando a autonomia dos estudantes. Apesar da baixa participação externa, o grupo representou um avanço na difusão da cultura de programação criativa internamente.

Conforme o grupo de estudos avançava ao longo do período letivo, tivemos algumas desistências pela dificuldade de conciliar com o período de entrega de disciplinas obrigatórias. Dessa forma, ao final do semestre, os estudantes que tiveram maior presença ao longo do grupo de estudos foram convidados a integrar o grupo de desenvolvimento dos experimentos.

Durante a realização do grupo de estudos enviamos uma proposta de participação no Festival Nacional da Matemática, com o objetivo de exibir um projeto autoral do laboratório. O Espaço Media LAB UERJ no Festival da Matemática foi composto pela Mostra de Cartazes Interativos⁶ com exibição de 8 cartazes selecionados entre os exercícios da disciplina da graduação apresentados em quatro TVs *touchscreen* de 32 polegadas. (Figura 1) e de uma instalação interativa imersiva criada pelo grupo de desenvolvimento, o jogo Números Mágicos. Além da exibição dos projetos práticos, propomos a realização de uma mesa redonda com estudantes (Figura 2) para que pudessem compartilhar suas experiências no aprendizado da programação no contexto do Design.

Figura 1 - Público interagindo com Mostra de Cartazes Interativos.
Fonte: acervo Media LAB UERJ.

⁶ Sketches disponíveis na curadoria na plataforma *OpenProcessing*:
<https://openprocessing.org/curation/89560>

Figura 2 - Mesa redonda com estudantes do primeiro período da ESDI/UERJ.
Fonte: acervo Media LAB UERJ.

Números Mágicos

A experiência projetada partiu de três premissas: (1) público majoritariamente escolar (com a participação de alguns adultos); (2) tema da matemática ligado ao evento; e (3) a tecnologia de visão computacional *Kinect*. Com base nesses elementos, o grupo de estudos realizou sessões de brainstorming como metodologia de ideação, resultando na concepção do jogo.

A proposta inicial foi inspirada no jogo de raciocínio lógico 2048⁷, desenvolvido em 2014 pelo italiano Gabriele Cirulli. O jogo consiste em um tabuleiro 4x4 no qual o jogador deve combinar blocos de mesmo valor até atingir a soma de 2048. Com base nessa dinâmica de manipulação numérica, a equipe elaborou uma proposta interativa voltada à disputa entre um ou dois jogadores, tornando a experiência divertida e, principalmente, coletiva.

Números Mágicos configura-se como uma instalação interativa imersiva e, simultaneamente, um jogo. O projeto expande o escopo do design de interação para o design de experiência, ao incorporar aspectos de envolvimento emocional e corporal dos usuários em um ambiente imersivo voltado a um público escolar. Seu desenvolvimento considerou fatores como as dimensões do painel de LED, o espaço disponível para interação e a diversidade cognitiva e física de um público que inclui desde crianças até adultos.

⁷ <https://2048game.com/pt/>

A instalação teve como objetivo permitir a manipulação de números através de movimentos corporais (Figura 3), realizando operações matemáticas com reconhecimento gestual. Para isso, foram utilizados o *Kinect* e técnicas de visão computacional, caracterizando-se como uma interface natural, isto é, aquela que reduz a carga mental do usuário ao considerar o contexto de uso (Mortensen, Interaction Design Foundation, 2021). A proposta levou em conta fatores como a alta circulação de pessoas no evento, a energia corporal característica de crianças e adolescentes e os diferentes níveis de conhecimento matemático do público.

O jogo é iniciado quando o sensor *Kinect* reconhece uma ou duas pessoas diante da tela, ativando automaticamente os modos de um ou dois jogadores. Durante a partida, os participantes utilizam movimentos corporais para desviar bolas contendo operações matemáticas (como $+256$ ou $\times 2$) em direção às suas respectivas áreas de pontuação. Vence quem atingir uma pontuação igual ou superior a 2024, ou quem acumular mais pontos ao final dos 90 segundos de duração da partida.

Figura 3 - crianças jogando Números Mágicos durante o Festival Nacional da Matemática.
Fonte: acervo Media LAB UERJ.

Segundo Best (2012), a realização eficiente de um projeto depende de três fases: organização, produção dos resultados esperados e conclusão. A autora destaca a importância de diretrizes claras, comunicação efetiva e conhecimento, por parte do gestor, das capacidades da equipe para uma adequada atribuição de papéis e

responsabilidades. Ressalta ainda o valor da celebração e do reconhecimento dos resultados alcançados em grupo como forma de estimular o comprometimento com o projeto.

O projeto da instalação Números Mágicos foi desenvolvido em duas etapas: conceituação e desenvolvimento. Na fase de conceituação, a lógica da interação foi estruturada por meio de um fluxograma (Figura 4), ferramenta essencial para descrever processos de back-end e a sequência de ações do usuário. Esse recurso permitiu uma visão preliminar do algoritmo e de aspectos da experiência, como os estados do sistema na ausência de jogadores ou antes do início da partida.

Figura 4 - Fluxograma da instalação Números Mágicos.
 Fonte: os autores.

A segunda etapa, referente ao desenvolvimento do jogo, envolveu duas equipes de quatro estudantes: comunicação visual e programação, garantindo abordagem integrada na criação da experiência interativa. A equipe de comunicação visual elaborou dois documentos: o Storyboard (Figura 5), derivado do fluxograma e utilizado para orientar o design das telas e a programação; e o Guia Visual (Figura 6), que definiu a identidade gráfica do jogo, incluindo cores, tipografia, interface e efeitos visuais, garantindo legibilidade e coerência na comunicação.

Figura 5 - Storyboard da instalação Números Mágicos.
Fonte: os autores.

Figura 6 - Guia visual para codificação do jogo.
Fonte: os autores.

Após o mapeamento dos principais estágios do jogo, a equipe de design gráfico foi subdividida para otimizar o desenvolvimento do projeto, distribuindo-se nas seguintes frentes: (1) animações das telas inicial e final; (2) redação das instruções; (3) temporizadores; (4) definição e animação das silhuetas dos jogadores; (5) áreas de pontuação; e (6) sistema de categorização das partículas numéricas.

A equipe de programação iniciou o trabalho com base no fluxograma (Figura 4) e em uma apresentação da professora Barbara Castro sobre a combinação entre bibliotecas de visão computacional e simulação física. O código apresentado foi adaptado e aprimorado para atender às necessidades do jogo. As principais etapas incluíram (1) implementação da interação via *Kinect*, unindo visão computacional para reconhecimento dos corpos com algoritmo de colisão para manipulação das bolas; (2) ajuste da física do jogo e perfis das partículas; (3) definição da lógica dos *switches*⁸, responsáveis pela transição entre telas conforme a interação do jogador; e (4) a lógica do jogo e a implementação das duas áreas de pontuação.

A equipe de programação reuniu-se semanalmente, adotando revezamento de funções: enquanto uma pessoa codificava, as demais propunham soluções, sugestões e realizavam testes. Essa organização foi adotada para evitar a criação de diferentes versões do código. Ressalta-se que o nível de complexidade do projeto superava significativamente os exercícios realizados na graduação ou no grupo de estudos.

Considerando o uso de um painel de LED com 4,5m x 2m de altura e resolução 1512 x 672 px, foram realizados testes em escala 1:1 com projetor, *Kinect* e parede branca (Figuras 7 e 8). A etapa foi fundamental para calibrar a visão computacional, a partir da análise das distâncias entre o usuário, a tela e o sensor, além de definir a escala dos elementos visuais, como áreas de pontuação, partículas numéricas e silhuetas. Durante os testes, a equipe também identificou e solucionou erros e *bugs* potenciais.

Figura 7 (esq.) - Teste sobre escala do tamanho da área de pontuação em escala 1:1.

Figura 8 (dir.) - Teste de simulação física e algoritmo de colisão entre partículas e usuários.

Fonte: acervo Media LAB.

⁸ *Switch* é uma estrutura de controle da linguagem *Processing* que executa blocos de código conforme condições definidas. É especialmente útil para alternar entre múltiplas alternativas e foi implementada no projeto para gerenciar as diferentes “fases” do programa. <https://processing.org/reference/switch.html>

A integração dos trabalhos das equipes de programação e comunicação visual resultou na finalização da experiência Números Mágicos. O desenvolvimento da instalação ocorreu ao longo de seis semanas, com um a três encontros semanais de aproximadamente quatro horas. A instalação teve ampla adesão do público durante o Festival Nacional da Matemática. No entanto, este artigo concentra-se nos aspectos formativos ligados à programação criativa. A seguir, apresentamos relatos de bolsistas e voluntários envolvidos no desenvolvimento do projeto.

Resultados

A equipe de desenvolvimento da instalação Números Mágicos contou com nove integrantes. No Festival Nacional da Matemática, o espaço do MediaLAB UERJ também abrigou a Mostra de Cartazes Interativos, com projetos de dezessete estudantes organizados em oito duplas ou trios.

Durante o evento, percebemos a necessidade de ajustar os tempos da tela de espera e da duração do jogo. Diante do elevado fluxo de visitantes, o tempo de espera foi reduzido de quinze para cinco segundos, e a duração das partidas, de noventa segundos para trinta segundos. As alterações tornaram a experiência mais dinâmica e reduziram o tempo de espera na fila.

Ao longo do evento, observou-se que a instalação possibilitava a participação de pessoas cadeirantes (Figura 9) e autistas, embora essa inclusão não tivesse sido prevista no processo de criação. Apesar de testes prévios com cadeiras no laboratório, a acessibilidade não foi considerada de forma sistemática, o que evidenciou a necessidade de maior atenção a esse aspecto em projetos futuros do laboratório.

Figura 9 - Jogador cadeirante em Números Mágicos.

Fonte: acervo Media LAB.

O Festival da Matemática ocorreu ao longo de três dias, das 9h às 19h, e recebeu aproximadamente 20 mil visitantes. A organização do atendimento ao público no espaço MediaLAB UERJ baseou-se em princípios de design de serviço, que orientaram a definição de funções e responsabilidades entre os integrantes da equipe. Cada turno contou com três responsáveis: dois dedicados ao atendimento (uma para a mostra de cartazes e outra para a instalação Números Mágicos), e um responsável pelo suporte técnico. Também foi necessário planejar o posicionamento da equipe e estabelecer limites físicos no espaço para orientar o fluxo de visitantes.

Para avaliar a experiência dos estudantes, foi aplicado um questionário com três perguntas: (1) identificação da atividade (mostra de cartazes ou Números Mágicos); (2) avaliação da experiência (Excelente, Boa, Regular ou Ruim); e (3) relato livre sobre desafios, aprendizados e contribuições do projeto para o seu aprendizado. Entre os pontos destacados estão a importância do trabalho em equipe, planejamento e distribuição de tarefas, comunicação oral e atendimento ao público. Os estudantes também ressaltaram o papel da extensão como fator de motivação e aprofundamento do conhecimento. Houveram relatos sobre a complexidade do projeto e a interação com o público como uma experiência formativa além dos modelos avaliativos tradicionais. Também foram consideradas publicações espontâneas no LinkedIn, como a de uma aluna que, mesmo sem experiência prévia em programação, destacou

o cartaz interativo como uma oportunidade de explorar novas possibilidades por meio da programação criativa.

Conclusão

Os resultados demonstram o potencial da extensão como instrumento de aprofundamento e articulação dos saberes construídos coletivamente no âmbito da formação em Design. A experiência cumpriu o objetivo ao proporcionar uma oportunidade qualificada de exploração da programação criativa para estudantes da ESDI, além de integrar de forma significativa a outras práticas do campo do Design. O engajamento dos discentes nas atividades do Media Lab se tornou evidente e foi reconhecido por outros coordenadores de projetos de extensão da ESDI/UERJ.

Podemos perceber ainda, como a prática da programação quando articulada a conhecimentos e métodos do design de interação, design de comunicação e design de serviços, podem contribuir para a elaboração de experiências interativas mais complexas e integradas. Além disso, destacamos também o papel do curso de Design na introdução de noções de matemática aplicada na programação criativa, evidenciando o potencial do designer como agente na concepção de experiências voltadas à disseminação da matemática. A parceria interinstitucional e transdisciplinar entre a ESDI e o IMPA terá continuidade em novos eventos.

Agradecimentos

Agradecemos ao Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada e à equipe de organização do evento pela parceria e oportunidade de exibir os trabalhos realizados pelo Media Lab UERJ. Agradecemos aos estudantes que integraram a equipe de desenvolvimento de Números Mágicos: Ágatha Noguchi Aragão Quinderé, Amanda Rodrigues Rocha, Gustavo Pinheiro, Jésus Pereira Santos, Juliana Silva Cid, João Roberto Barbosa, Oli de Borba Gilson, Vinicius Corrêa da Silva. Agradecemos aos estudantes que expuseram seus cartazes no espaço MediaLAB UERJ: Ágatha Noguchi Aragão Quinderé, Ana Julia Mello, Beatriz Neves, Christopher Gomes, Dayane Santos, Felipe Correia, Gustavo Pinheiro, João Roberto Barbosa, Julia Leite, Julyana Salvador, Leonardo Neves, Lucas Eloy, Mayara Guimarães, Oli de Borba Gilson, Rafaela Palma, Thalison Santos, Victoria Carolina Mendes.

Referências

Agustini, G. D. C. A., & Santos, J. R. L. D. (2020). Espaços de fazer como geradores de uma cultura pautada pela antidisciplinaridade, tolerância ao erro e diversidade cognitiva. *PragMATIZES - Revista Latino-Americana de Estudos Em Cultura*, 10(19), 30–50. Recuperado de <https://doi.org/10.22409/pragmatizes.v10i19.42522>

Benedetti, A., Elli, T., & Mauri, M. (2020). ‘Drawing with code’: The experience of teaching creative coding as a skill for communication designers. *EDULEARN20 Proceedings*, 3478–3488. Recuperado de <https://doi.org/10.21125/edulearn.2020.0982>

Bergamo, M. L., Silva, A. L., & Valentim, V. H. S. (2024). Graphic design with creative coding: Using abstract art as bidimensional logic in project development. *DAT Journal*, 9(3), 108–124. Recuperado de <https://doi.org/10.29147/datjournal.v9i3.852>

Best, K. (2011). *Fundamentos de gestão do design*. Bookman.

Bolter, J. D., & Grusin, R. A. (2000). *Remediation: Understanding new media*. MIT Press.

Bonelli, J. de S. (2016). Prática reflexiva em interfaces físicas: Uma Proposta de Ensino de Design de Interação [DOUTOR EM DESIGN, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO]. Recuperado de <https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.27364>

Bonsiepe, G. (1997) *Design: Do material ao digital*. Editora FIESC/IEL.

Capeto, R. (2017). Projeto Político Pedagógico do Curso de Desenho Industrial. ESDI UERJ. Recuperado de <https://www.esdi.uerj.br/assets/ef59b1fd81ea2c02a77bfd08158273d/13fc8e830d2b39b2cddb93495e11a68.pdf>

Garrett, J. J. (2010). *The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond*. (2nd ed., New edition, revised.). New Riders Publishing.

Mortensen, D. H. (2021) *Natural User Interfaces – What does it mean & how to design user interfaces that feel natural*. Recuperado de <https://www.interaction-design.org/literature/article/natural-user-interfaces-what-are-they-and-how-do-you-design-user-interfaces-that-feel-natural>

Pinheiro, M. (2007). Do design de interface ao design da experiência. *Revista Design em Foco*, v.IV n.2, 9-23. Recuperado de

Pinheiro, M. (2011). *Design de interação e computação pervasiva: Um estudo sobre mecanismos atencionais e sistemas de informação ambiente* [DOUTOR EM DESIGN, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO]. Recuperado de <https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.21718>

Pinto, L. G. C. & BALDESSAR, M. J. (2023). Os media labs brasileiros: um retrato geográfico de laboratórios que promovem a cultura digital para além de seus muros. *Revista Discente Planície Científica*, v. 3, n. 2. Recuperado de <https://periodicos.uff.br/planiciecientifica/article/view/61100/35883>

Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H. (2005). *Design de interação: além da interação humano-computador*. Bookman.

Reas, C. & Fry, B. (2021). *Processing: the Software that Shaped Creative Coding*. [Entrevista concedida a] Liz Stinson. AIGA Eye on Design. Recuperado de <https://eyeondesign.aiga.org/processing-the-software-that-shaped-creative-coding/>

Shiffman, D. (2012). *The nature of code: simulating natural systems with JavaScript*. Selbstverl.

Silva, R. B. & Merkle, L. (2016). Perspectivas educacionais FabLearn: conceitos e práticas maker no Brasil. *Fablearn Conference*. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/308098069_Perspectivas_educacionais_FabLearn_conceitos_e_praticas_maker_no_Brasil

Vall, M. du, & Majorek, M. (2018). Media labs–creative cooperation and mutual learning: Case studies across Europe. *SHS Web of Conferences*, 48, 01044. Recuperado de <https://doi.org/10.1051/shsconf/20184801044>

Victor, B. (2011). *Dynamic Pictures*. Recuperado de <https://worrydream.com/DynamicPicturesMotivation/>